

IV ESCUELA DOCTORAL INTERNACIONAL DE VERANO

“Investigación educativa y social”

VII SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MÚSICA, CULTURA Y EDUCACIÓN

Búsqueda de coherencia entre el qué y el cómo se investigan las acciones de enseñanza del profesorado en formación en artes visuales.

Seeking coherence between the what and the how in researching the teaching actions of pre-Service visual arts teachers

John Alonso Junca^{1*}, María Angélica Carrillo Español²

- 1. Departamento en Artes – Facultad de Bellas Artes – Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)*
- 2. Departamento de Artes – Facultad de Bellas Artes – Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)*

****Autor para correspondencia***

Línea temática: Métodos cualitativos en investigación educativa y social

Resumen

El presente texto plantea las reflexiones acerca de los vínculos entre el objeto de estudio y las comprensiones metodológicas en dos proyectos de tesis doctorales titulados: Interrelaciones entre la estesis de Profesorado en Formación (PeF) en artes visuales y la actividad en el aula: un estudio de caso sobre la práctica docente y El conocimiento profesional del profesorado en formación a través de las acciones de enseñanza en la Práctica Pedagógica. Estudio de caso en la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ambos estudios dan cuenta del avance logrado en el primer año de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, en la línea de Investigación en educación musical y artes plásticas. Observamos que

la pregunta por la estesis del PeF en artes, toca un aspecto constitutivo de la experiencia humana, que toma formas concretas en procesos de formación y prácticas profesionales como lo es la Práctica Pedagógica. A su vez, esta posibilita, en parte, el conocimiento profesional del educador en artes visuales. Se concluye que, si bien hay desarrollos en cada proyecto se requiere de la búsqueda constante de la coherencia entre el qué y el cómo se investiga.

Palabras clave: *Práctica docente, estesis, educación docente, conocimiento profesional, artes visuales*

Abstract

This article presents reflections on the links between the research object and methodological understandings in two doctoral thesis projects titled: *Interrelations between the Aesthesis of Pre-Service Teachers in Visual Arts and Classroom Activity: A Case Study on Teaching Practice* and *The Professional Knowledge of Pre-Service Teachers through Teaching Actions in Pedagogical Practice: A Case Study in the Bachelor's Degree in Visual Arts at the Universidad Pedagógica Nacional de Colombia*.

Both studies provide an account of the progress made during the first year of the PhD program in Educational Sciences at the University of Granada, within the research line on Music and Visual Arts Education. We observe that the question of aesthesis in pre-service teachers in the arts addresses a fundamental aspect of human experience, which takes concrete forms in training processes and professional practices such as Pedagogical Practice. At the same time, this practice contributes, to some extent, to the professional knowledge of visual arts educators.

It is concluded that, although progress has been made, there is a continuous need to seek coherence between *what* is being researched and *how* it is being investigated.

Keywords: *Teaching practice, aesthesis, teacher education, professional knowledge, visual arts.*

En la actualidad nos encontramos iniciando el segundo año del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España), en la línea de Investigación en Educación Musical y Artes Plásticas. Nos reunimos para escribir a partir de reconocer las complementariedades, cercanías y distancias entre los dos proyectos de tesis, ambos estudios cualitativos de caso colectivo, de carácter descriptivo- interpretativo: el de John Alonso centrado en las interrelaciones entre la estesis del profesorado en formación en artes visuales (PeF) y la actividad del aula y, el de M. Angélica Carrillo, en el conocimiento profesional del profesorado en formación en artes visuales, a partir de las acciones de enseñanza en la práctica pedagógica.

El eje de las reflexiones, que a continuación se presentan, son los vínculos entre el objeto de estudio y las comprensiones metodológicas que permiten abordarlo en cada caso: coordenadas y relaciones, respectivamente.

La formación de docentes en artes visuales constituye un horizonte de interés común en dos sentidos: en el ámbito laboral, ejercemos como profesores de profesores en artes visuales en el mismo programa, de allí deriva el deseo por profundizar en la integralidad del docente de artes y por tanto en las condiciones para su formación. Observamos que la pregunta por la estesis del PeF en artes, toca un aspecto constitutivo de la experiencia humana, que toma formas concretas en procesos de formación y prácticas profesionales como lo es la Práctica Pedagógica. A su vez, esta posibilita, en parte, el conocimiento profesional del educador en artes visuales.

Coordenadas para describir la estesis del profesorado en formación en artes visuales

La intención de describir el proceso de configuración y reconfiguración de la estesis del profesorado en formación (PeF) cuando enseña creación artística, como parte de su práctica docente, encierra varias dificultades, tanto en su definición como en su proceder. Lo primero es a qué me refiero cuando digo *configuración y reconfiguración de la estesis del PeF*, puesto que hablar de configuraciones implica pensar una determinada forma, en algo que ya está formado y que al reconfigurarse se transforma. Por lo cual, diría que la estesis del PeF ya está formada y en las interacciones en la clase, su formación cambiará. Entonces, me enfrento a otro problema de definición, tienen que ver con si la estesis es formable y cómo se forma, cómo se configura. En cuanto a lo segundo, sobre cómo se describen las formaciones y transformaciones de la estesis aparece un problema de método que permita ver el estado de algo inmaterial y que, en principio se comprende extremadamente subjetivo, para luego ver los cambios que tiene durante una actividad específica: enseñar creación artística.

Para vadear las dificultades entre definición y método, procuraré localizar una serie de coordenadas, buscando exponer sus anclajes, más que una justificación que muestre la pertinencia del método frente a lo que quiero saber. Además, me limitaré a mostrar dichas coordenadas desde algunas aproximaciones teóricas que funcionen a modo de categorías preliminares y que, permitan entender la

estesis como un fenómeno sensible relacional que tiene su condición de posibilidad en el habitar y la agencia. Las coordenadas están dadas desde la observación y descripción de: el lugar de la formación estética; los modos de afectación estética; los tipos de relación estética y; las agencias de los efectos estéticos. Cabe aclarar que la perspectiva de esta investigación educativa es de corte fenomenológico, por cuanto “la fenomenología no niega nuestras sensibilidades naturalistas, pero está interesada en investigar cómo ellas se afectan y constituyen, y cómo nuestros lenguajes, supuestos, existencia temporal y corporal, así como nuestros hábitos, configuran nuestras vivencias, creencias y afectos” (van Manen, 2016, p. 69)

El lugar de la formación estética.

Me refiero a estesis tanto al fenómeno dado por la percepción de los sentidos y las sensaciones (Brudzińska, 2009) como a la sensibilidad de los seres vivos, condición de abertura, al contexto que habitan (Mandoki, 2008). Además, comprendo que la estesis es formable por cuanto que “our living perceptions shape how it is we come to experience the world, ourselves and each other” (Todd et al., 2021, p. 245). Surge entonces la pregunta por el lugar de la formación estética, y no me refiero a los sitios donde las personas van a formarse o a aprender, sino a la matriz sensible que puede ser afectada y afecta *otros lugares*. Esta idea me conlleva al cuerpo como lugar de la formación estética, a la corporeidad como matriz sensible que se modela con la experiencia y orienta su accionar en el mundo. El cuerpo/corporeidad tiene las condiciones biológicas y fisiológicas para percibir y sentir, al tiempo, es un cuerpo entre otros cuerpos que *hacen* prácticas sociales (Moura Carvalho & Steil, 2018).

Observar es intentar saber cabalmente qué es lo que sucede, es poder encontrar distinciones en lo observado en cuanto a propiedades y relaciones (Embree, 2017). Por su parte describir “can be recognized to be a species of accounting for things and distinguished from another species called explaining” (Embree, 2009, p. 217). Para mi indagación, es el cuerpo/corporeidad del profesorado en formación y su actividad en el aula la que me permite observar y describir el estado de la estesis y su formación, así como los cambios que le suceden por las situaciones e interacciones en el aula. Esto daría lugar a localizar las potencias y las condiciones de concomitancia de la estesis del PeF con otros cuerpos en el sistema de actividad que supone su práctica docente.

Los modos de afectación estética.

Si la estesis es esa condición de abertura de las personas, quiere decir que hay una disposición a dejarse afectar los sentidos, a permitir que la matriz sensible que las constituye sea afectada por el contexto en el que están inmersas (Mandoki, 2008). Esto me lleva a la pregunta sobre los modos como se afecta la estesis del profesorado en formación en artes visuales durante su actividad. En principio se podrían identificar al menos dos formas en la que se afecta la estesis, una hace referencia a las interacciones que tiene en el contexto y, la otra, a la habitación (habitar) del contexto. Respecto a la interacción, “hay una estética operando en la forma en que el cuerpo se despliega en el espacio, la que está mediatizada por la relación de este con la naturaleza y la sociedad” (Cápona González, 2019, p. 10); es en la interacción con el otro y lo otro como se afecta la estesis y opera.

El otro modo de afectación, la habitación, se caracteriza por los movimientos de las personas en el contexto, que en sus recorridos se entretejen y dejan huellas (Ingold, 2015). La estesis aquí es afectada por el movimiento y los afectos de las personas que “en su constitución afectiva se exteriorizan mediante la praxis, determinando formas sensibles de habitar el espacio y vivir la cotidianidad arraigados a su propia producción” (Cápona González, 2019, p. 49). Esto quiere decir que, el PeF interacciona con sus estudiantes, con el profesorado titular, con las cosas que conforman el aula de clase y le permite habitarla; recorrerla, dejándose afectar y estableciendo una afectividad que tiene que ver su rol docente.

Así, observar y describir los modos de afectación estética me permite aproximarme a las formas como media la estesis del PeF en artes visuales cuando enseña creación artística, al tiempo que, me posibilita seguir entendiendo cómo se configura la estesis del PeF. No obstante, este observar y describir debe ser complementado, densificado en su profundidad analítica de modo que no solo sea lo que como investigador observo, sino aquello que como persona de la experiencia y la afectación vive y da cuenta de su vivencia. Por lo cual, utilizo la entrevista fenomenológica como método, con la intención de obtener narraciones pre-reflexivas (van Manen, 1990, 2016) sobre la experiencia vivida por parte del PeF, indagando por sus interacciones en el aula y por cómo la habita.

Tipos de relación estética.

La entrevista fenomenológica, así como las observaciones y descripciones de la actividad en el aula del PeF con una orientación reflexiva, también me ayudan a comprender los tipos de relación estética que tienen lugar durante la clase de artes visuales. Esto, con la intención de evidenciar los modos como las interacciones sociales de enseñanza en el aula afectan la estesis del PeF y modifican su actividad. Cuando hablo de tipos de relación estética, identifico que una se da en el plano de la *experiencia ordinaria*, y otra, en un plano que denomino como de la *experiencia localizada o especializada*. Estos planos se solapan, pliegan y entrecruzan constantemente, condicionando uno al otro y a las agencias de los efectos estéticos.

En la experiencia ordinaria las relaciones estéticas están veladas por lo cotidiano, las rutinas y las tareas del diario vivir. Además, y de forma paradójica, estas relaciones son in-permanentes y variables dadas las interacciones y formas de habitar, puesto que las propiedades de los materiales con los que interactuamos en lo cotidiano también cambian y varían (Ingold, 2011, 2018; Saito, 2001). Por su parte, las relaciones en la experiencia localizada entran con mayor claridad en un marco de normas y de reglas, al tiempo que tiene mayor regulación que la experiencia ordinaria. Un ejemplo es el aula de clase: allí se establece un horario, está planificada, los roles profesor/estudiante están definidos, el espacio físico también tiene una forma más o menos regular. Pero lo importante aquí, es que las relaciones estéticas de este tipo están mediadas por los ‘especializado’. Por ejemplo, la clase de arte trata temas, materiales y conocimientos específicos.

Agencias de los efectos estéticos.

La última relación entre definición y procedimiento tiene que ver con las agencias de los efectos estéticos, los cuales muestran que la estesis media en la actividad, en el sentido que la abertura de dejarse afectar conlleva a efectos que se reflejan en la actividad en el aula. Cabe aclarar que este tipo de relaciones no se puede reducir a causa y efecto, sino que es esperable que en las afectaciones algo pase en la persona, algo se modifique, algo se transforme. Caso contrario no habría experiencia, formación ni actividad. Las agencias son las formas en las que nos involucramos en el mundo y en la que los materiales nos involucran en este orientando nuestras prácticas (Ingold, 1999). Por lo cual, observar y describir las agencias de los efectos estéticos permitiría aproximarme al objetivo de identificar

la dimensión estética del PeF como uno de los asuntos constitutivos de la actividad docente mientras enseña creación.

El conocimiento profesional del profesorado en formación en artes visuales. Comprensiones sobre la relación entre la metodología y el objeto de estudio.

El presente texto pretende explicitar las relaciones necesarias entre el qué y el cómo se investiga, en un proyecto de tesis doctoral que indaga acerca los conocimientos prácticos profesionales que logra el Profesorado en Formación, en adelante PeF, a través de sus acciones de enseñanza durante su Práctica Docente, entendida esta como un espacio académico y una práctica profesional en la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Siendo el centro la relación conocimiento-práctica, se describen tres concepciones latentes al respecto: conocimiento para la práctica, en la práctica y de la práctica, sintetizando a Cochran- Smith y M. Lytle S.L. (1999), la primera se refiere al conocimiento producido por expertos al que luego recurren los docentes; en este caso el PeF hace uso, en la práctica docente, de teorías construidas por quienes saben investigar; la segunda se refiere a probar por si mismo aquello que realizan docentes expertos o de ahondar en el propio ejercicio docente y la última alude a un tipo de conocimiento que evita la escisión entre el conocimiento formal y el práctico, este supone que las prácticas de aula y las aulas son lugares de indagación y que el conocimiento producido por otros está sujeto a interrogación y abierto a ser resignificado.

Desde alguna de ellas y/o desde sus posibilidades de interrelación (explícitas o implícitas) el programa de formación de docentes propone un conjunto de disposiciones institucionales: Estatuto académico, Proyecto Educativo de Programa, Lineamientos de Práctica Pedagógica, de evaluación de la práctica, espacios académicos destinados a ello, competencias esperadas, tiempos de trabajo del estudiante, centros de práctica, modos de evaluación, entre otros. Todo ello constituye un aparato académico- administrativo que permite al PeF enseñar durante cuatro semestres (la carrera dura nueve), como parte de su formación; sobre la base de que hacerlo representa conocimiento. El primer análisis corresponde, entonces, al estudio del conjunto de imágenes subyacentes sobre

conocimiento o de los tipos de conocimiento y las formas a través de las cuales se espera que el profesorado en formación pueda aprender.

Logrado este objetivo, es preciso adentrarse en las formas concretas y dispares en que se sucede el aprendizaje por parte del PeF, para ello se parte de la idea de conocimiento como un resultar siendo producto de la intersección entre un dispositivo pedagógico institucional y de unas formas de aprender individual y/o colectivamente diferenciadas, aquí caben las preguntas: ¿quiénes están aprendiendo? ¿por qué están aprendiendo? Engëstrom (2001a).

Así las cosas, este es un estudio de caso cualitativo colectivo, que en coherencia con anteriormente mencionado “propone la construcción de un modelo de conocimiento que unifique experiencia y realidad humana y focalice su indagación en torno a las prácticas y las acciones humanas, miradas en sus relaciones internas y externas [...]” Galeano (2007), con esta perspectiva son cerca de 8 casos los que se estudian.

Si, a partir de las acciones efectivas de enseñanza por parte del PeF, puede haber conocimiento profesional, conviene enunciar los aspectos que lo constituyen: las finalidades, contenidos, metodología y evaluación de los aprendizajes. (Porlán, 2018). En los siguientes 4 puntos se desglosan las acciones necesarias para dar cuenta del cómo se aprende sobre estos aspectos:

1. Se pretende describir las acciones–interacciones del PeF, entendidas como parte del sistema de actividad colectivo del aula (Engëstrom, 2001b). De las cuales, afirma este autor, si se dirigen “a objetos/objetivos están siempre, explícita o implícitamente, caracterizadas por la ambigüedad, la sorpresa, la interpretación, la producción de sentido y el potencial para el cambio” (Engëstrom, 2001c).

Para lograrlo se requiere, como mínimo de:

- El registro audiovisual que recoja el conjunto de acciones realizadas por el PeF, a propósito de su participación como enseñante en, como mínimo, la implementación de una unidad didáctica durante un semestre académico. Este material se centra en las acciones e interacciones del PeF en la actividad del aula y la observación es no participante.

- La descripción verbal, de las acciones por parte del PeF, observando el audio- visual de sus participaciones.
- Las descripciones de mi parte, del material audio visual y las descripciones del PeF.

Este proceso de triangulación permite, construir una narración base para encuadrar los análisis y reflexiones posteriores.

2. Otro aspecto del cómo tiene que ver con la progresión del aprendizaje, Porlán (2020) tiene que ver el proceso escalonado, gradual a través del cual el PeF va logrando conocimiento a partir sus acciones de enseñanza, puestas en el escenario de Práctica Docente. Para esto es necesario:
 - Registrar en audio visual cada sesión y la secuencia del conjunto que componen una unidad didáctica a su cargo.
 - Lograr que cada PeF como individuo o colectivo, logre descripciones verbales, que permitan enlazar unas sesiones con otras.
 - Lograr, de mi parte, descripciones que relacionen aquello que se observa con las descripciones del PeF hasta lograr la identificación de progresiones en relación a los aspectos del saber profesional y de que se trató la progresión específicamente.
3. Un tercer aspecto del cómo, es la descripción de los razonamientos pedagógicos del PeF, siendo la manera de pensar, reflexionar como el PeF logra conocer acerca de su saber profesional. En este sentido y siguiendo la línea de las técnicas de recolección de datos para ello, es preciso:
 - Lograr que el PeF reflexione de manera verbal, acerca de sus acciones en el aula (video) y de sus descripciones sobre ellas y las situaciones del aula en que se desarrollaron (entrevista transcrita).
 - Propiciar que en dichas reflexiones se recurra a esquemas visuales (dada la disciplina artística que ocupa al PeF)
4. Un último aspecto del cómo, es la identificación de las contradicciones de las que nos habla Engeström (2001, c), “como fuentes de cambio y desarrollo”(P.3). Este principio de la Teoría de la actividad, parece prolífico dado el conjunto de tensiones que existe entre el discurso pedagógico oficial macro y micro y las prácticas pedagógicas reales tanto en la

Licenciatura como en los centros de práctica a los que se asigna al PeF, o las distancias entre las versiones más o menos contemporáneas del arte y lo artístico o el alcance que tiene el PeF para los profesores titulares en los centros de práctica y los que la Licenciatura considera que tienen y en medio de todo lo anterior los PeF. Se requiere recoger los desarrollos previo para poder identificar “las contradicciones como fuente de cambio y desarrollo”. El autor califica a los sistemas de actividad como abiertos, lo que permite la incorporación de lo nuevo, creando alteraciones en y entre los elementos que conforman el sistema de actividad.

Además de los videos de las clases a cargo del PeF, de las entrevistas descriptivas y reflexivas, se contará con los planes de clase, las bitácoras, la presentación de resultados en los eventos de cierre en el programa y todo soporte documental que permita situar, describir las acciones y dimensionar las reflexiones del PeF.

Finalmente, posterior al análisis y la interpretación de estas descripciones, se podría caracterizar la relación articulada entre el cómo y el que aprendió acerca de su conocimiento profesional el PeF, a partir de las acciones de enseñanza desde las respuestas a las siguientes preguntas:

Tabla 1

Tabla síntesis de la relación entre los aspectos del conocimiento profesional y cómo se aprendió acerca de ellos.

A partir de sus acciones de enseñanza	¿Qué aprende el PeF en artes visuales acerca de su conocimiento profesional:			
¿Cómo el PeF aprende acerca del conocimiento profesional?	Aspectos del conocimiento práctico profesional			
	Fines de la enseñanza	Contenidos	Metodología	Evaluación de los aprendizajes
¿Qué situaciones de aula permitieron al PeF lograr conocimiento				

profesional?
¿Qué evidencias de
las progresiones de
aprendizaje permiten
hablar de
construcción del
conocimiento
profesional?
¿Con qué
razonamientos
pedagógicos aborda
el PeF su
conocimiento
profesional?
En medio ¿de qué
contradicciones del
aula como sistema de
actividad es posible
lograr conocimientos
profesionales?

De lo transcurrido del proyecto, se puede afirmar que:

- Existe coherencia, entre el objeto de estudio y la recolección de datos (enfoque, metodología, técnicas e instrumentos)
- El trabajo de campo en los centros de practica ha permitido complementar la matriz de estudio y revisar supuestos acerca de los instrumentos.
- Es preciso mejorar los instrumentos de recolección, en búsqueda de la mayor coherencia entre el qué se investiga (objetivos) y el cómo lograrlo.

Conclusión

Presentadas ambas aproximaciones a la práctica docente de un grupo de profesores en formación en artes visuales, situadas las dos en la investigación educativa y sus posibilidades, nos quedan tres reflexiones a modo de conclusiones:

- *La búsqueda de coherencia entre el qué y el cómo.* Es esperable en todo trabajo de investigación buscar un diálogo entre lo que se quiere conocer y

los modos para hacerlo. Sin embargo, resulta interesante observar como el método fenomenológico es congruente con las emergencias de la estesis y su origen en la condición humana. Por su parte, los métodos de recolección de datos utilizados, muestra hasta el momento, el qué y cómo aprende el PeF.

- *El trayecto metodológico y sus aperturas.* Las metodologías y sus métodos pueden tener un bajo grado de estructuración, de modo que tengan la suficiente apertura para abordar un fenómeno y sus contingencias, como en el caso de la estesis, así como un alto grado de estructura que permita completar y complejizar el estudio, como en el caso del conocimiento profesoral.
- *Las ampliaciones y complejidades de los métodos.* Observamos que para describir la estesis del PeF, se requiere encontrar un equilibrio entre lo que permiten las técnicas y sus aperturas con relación a las contingencias del fenómeno estésico. Por su parte, para el conocimiento práctico profesional del PeF, se requiere ahondar en la complejidad y estructura de las técnicas para continuar avanzando en la sintonía entre el qué y el cómo.

Agradecimientos

Al profesorado en formación de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), su contribución como población objeto de estudio, así como al profesorado titular y acompañante de la práctica docente durante 2024.

Referencias

- Brudzińska, J. (2009). Aisthesis. En H. R. Sepp & L. Embree (Eds.), *Handbook of Phenomenological Aesthetics* (Vol. 59, pp. 9-15). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2471-8_2
- Cápona González, D. (2019). Para una estética de la vida cotidiana: Naturaleza, potencia y cuerpo en Spinoza y Marx. *ALPHA: Revista de Artes, Letras y Filosofía*, 2(49), 9-24. <https://doi.org/10.32735/S0718-2201201900049739>
- Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1999). Relationships of Knowledge and Practice: Teacher Learning in Communities. *Review of Research in Education*, 24, 249–

305.

<https://www.researchgate.net/publication/250185427> Chapter 8 Relationship
s of Knowledge and Practice Teacher Learning in Communities

- De Alba-Fernández., & Porlán, R. (Coords.). (2020). *Docentes universitarios. Una formación centrada en la práctica*. Ediciones Morata.
- Embree, L. (2009). Methodology. En H. R. Sepp & L. Embree (Eds.), *Handbook of Phenomenological Aesthetics* (Vol. 59, pp. 215-221). Springer Netherlands.
https://doi.org/10.1007/978-90-481-2471-8_43
- Embree, L. (2017). *Análisis reflexivo. Una primera introducción a la investigación fenomenológica* (Segunda). Zeta Books.
- Engeström, Y. (2001). El aprendizaje expansivo en el trabajo: hacia una reconceptualización teórica de la actividad. *Journal of Education and Work*, 14(1), 1-16.
https://www.academia.edu/26972546/El_aprendizaje_expansivo_en_el_trabajo_hacia_una_reconceptualizaci%C3%B3n_te%C3%B3rica_de_la_actividad
- Galeano Marín, M. E. (2007). *Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada*. La Carreta Editores.
- Ingold, T. (1999). *Three in One: On dissolving the distinctions between body, mind and culture*. <https://lchc.ucsd.edu/MCA/Paper/ingold/ingold2.htm>
- Ingold, T. (2011). *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. Routledge.
- Ingold, T. (2015). Contra el espacio: Lugar, movimiento, conocimiento. *Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública*, 2(2), 9-26.
<https://doi.org/10.17141/mundosplurales.2.2015.1982>
- Ingold, T. (2018). Materiales, gestos, sentido y sentimiento. En *La vida de las líneas* (pp. 40-44). Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Mandoki, K. (2008). *Estética cotidiana y juegos de la cultura* (2. ed). Siglo veintiuno.
- Moura Carvalho, I. C. de, & Steil, C. A. (2018). Diálogos con Tim Ingold. Diferentes aportes en el ámbito de la antropología fenomenológica. *Tópicos del seminario*, 39, 101-124.
<https://www.redalyc.org/journal/594/59455403006/html/>
- Porlán, R. (2018). *Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla*. Ediciones Morata.
- Saito, Y. (2001). Everyday Aesthetics. *Philosophy and Literature*, 25(1), 87-95.
<https://doi.org/10.1353/phl.2001.0018>

- Todd, S., Hoveid, M. H., & Langmann, E. (2021). Educating the Senses: Explorations in Aesthetics, Embodiment and Sensory Pedagogy. *Studies in Philosophy and Education*, 40(3), 243-248. <https://doi.org/10.1007/s11217-021-09776-7>
- Van Manen, M. (1990). *Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy*. State Univ. of New York Press.
- van Manen, M. (2016). *Fenomenología de la práctica. Métodos de donación de sentido en la investigación y la escritura fenomenológica*. Editorial Universidad del Cauca.